

УДК 616.3+612.56:579.835.12 DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo10436569>

ВИВЧЕННЯ УРЕАЗНОЇ АКТИВНОСТІ *H. PYLORI* ПРИ РІЗНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Шухтіна І.М. **, Авраменко А.А. *, Шухтін В.В. **

*Чорноморський державний університет ім. П.Могили, м. Миколаїв; e-mail:
aaahelic@mksat.net

**Одеський національний медичний університет, м. Одеса

ИЗУЧЕНИЕ УРЕАЗНОЙ АКТИВНОСТИ *H. PYLORI* ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Шухтина И.Н. **, Авраменко А.А. *, Шухтин В.В. **

*Черноморский государственный университет им. П.Могила, г. Николаев; e-mail:
aaahelic@mksat.net

**Одесский национальный медицинский университет, г. Одесса

STUDYING OF *H. PYLORI*'S UREASE ACTIVITY AT DIFFERENT TEMPERATURES

Shukhtina I.N. **, Avramenko A.A. *, Shukhtin V.V. **

*Black Sea State University named after. P. Mogily, Nikolaev; e-mail:
aaahelic@mksat.net

**Odessa National Medical University, Odessa

160

Summary/Резюме

A comparative characterization of the urease activity of the active form of *Helicobacter pylori* infection was carried out using a urease test at temperatures of + 37 °C and + 4 °C. It was found that urease activity at a temperature of +4 °C is 3.9 times less than at +37 °C.

Key words: *H. Pylori*, temperature, urease activity.

Було проведено порівняльну характеристику уреазної активності активної форми гелікобактерної інфекції за допомогою уреазного тесту при температурному режимі + 37 °C та + 4 °C. Було з'ясовано, що уреазна активність при температурі + 4 °C у 3,9 рази менше, ніж за + 37 °C.

Ключові слова: *H. Pylori*, температурний режим, уреазна активність.

Была проведена сравнительная характеристика уреазной активности активной формы хеликобактерной инфекции при помощи уреазного теста при температурном режиме + 37 °C и + 4 °C. Было выяснено, что уреазная активность при температуре + 4 °C в 3,9 раза меньше, чем при + 37 °C.

Ключевые слова: *H. Pylori*, температурный режим, уреазная активность.

Введение

Уреазная активность является важнейшим для выживания свойством *H. Pylori*: она помогает ей не только прово-

дить нейтрализацию соляной кислоты за счёт расщепления пищевой мочевины ферментом уреазы и образования щёлочи – гидроксида аммония, но и бороться

ся против иммунной системы (уреаза нейтрализует антитела) [1, 2]. Определение уреазной активности легло в основу методов, призванных тестировать наличие активных форм НР-инфекции – уреазного теста и дыхательного теста. Учитывая тот факт, что выделяемый НР-инфекцией аммиак негативно влияет на поджелудочную железу и является основой для образования гидроксида аммония – повреждающего фактора, вызывающего язвообразование, скорость уреазной активности является важнейшим параметром, определяющим патогенез заболевания органов желудочно-кишечного тракта [2, 4]. С этой точки зрения представляет интерес влияние на уреазную активность температурного режима, в котором она осуществляется.

Цель исследования

Провести сравнительную характеристику скорости уреазной активности при помощи проведения уреазного теста при разных температурных режимах – при + 37 °С и при + 4 °С.

Материалы и методы

Были проанализированы результаты 63 исследований по сравнительной характеристике скорости уреазной активности при помощи проведения уреазного теста при разных температурных режимах – при + 37 °С и при + 4 °С. Материал для проведения исследований брался во время проведения комплексного обследования по разработанной нами методике [3] с одним отличием: биоптаты слизистой из одной зоны желудка делились не на две, а на три части; одна часть использовалась для со-

здания мазка-отпечатка с последующим микроскопированием препарата в иммерсионной системе, а две части – для проведения уреазного теста при разных температурных режимах.

Для удобства проведения эксперимента использовались биоптаты слизистой желудка с высокой степенью обсеменения активными формами хеликобактерной инфекции – (+++) (более 50 бактерий в поле зрения при микроскопировании мазков отпечатков) [3].

Для поддержания температурного режима + 37 °С использовался стандартный термостат, для поддержания температурного режима + 4 °С – холодильная камера. Контроль за наступлением положительного уреазного теста проводился через каждые 10 минут.

Полученные данные были обработаны статистически с помощью t – критерия Стьюдента с вычислением средних величин (M) и оценкой вероятности отклонений (m). Изменения считались статистически достоверными при $p < 0,05$. Статистические расчёты выполнялись с помощью электронных таблиц Excel для Microsoft Office.

Обсуждение результатов исследований

Данные исследований представлены в таблице 1.

При анализе полученных данных выявлено достоверное ($p < 0,05$) замедление скорости уреазной активности при температурном режиме + 4 °С относительно уреазной активности при температурном режиме + 37 °С.

Полученные данные можно трактовать с позиции жизнедеятельности хеликобактерной инфекции, активная форма которой развивается только на слизистой желудка при постоянной температуре данно-

Результаты сравнительной характеристики времени наступления положительного уреазного теста при температурном режиме + 37 °С и + 4 °С ($n = 63$)

Количество активных форм бактерий в поле зрения $M \pm m$	Время наступления положительного уреазного теста при + 37 °С $M \pm m$ /мин	Время наступления положительного уреазного теста при + 4 °С $M \pm m$ /мин
93,12 ± 0,24	27,24 ± 3,13	106,18 ± 3,18

Примечание: n — количество исследований

Таблица 1

го органа [1]. Снижение температуры среды обитания замедляет все процессы жизнедеятельности, в том числе и уреазную активность. В данной ситуации при температурном режиме + 4 °С уреазная активность снижается в 3,9 раза, что может стать основанием для более частого применения такого простого средства, как холод на область эпигастрия в период обострения хронического гастрита типа В, что, исходя из новых взглядов на механизм язвообразования (теория «едкого щелочного плевка», Авраменко А.А., Гоженко А.И., 2008 г.), может снизить не только количество случаев язвообразования, но и его осложнений – перфорации и кровотечения [2].

Выводы

1. При температуре + 4 °С уреазная активность *H. Pylori* в 3,9 раза ниже, чем при температуре + 37 °С.
2. Данные результаты могут стать основанием для более частого применения такого простого средства, как холод на область эпигастрия в период обострения хронического гастрита типа В, что, исходя из новых взглядов на механизм язвообразования (теория «едкого щелочного плевка»), может снизить не только количество случаев язвообразования, но и его осложнений – перфорации и кровотечения.

Перспективы дальнейших исследований

Планируется в дальнейшем изучить влияние концентрации мочевины на скорость уреазной активности *H. Pylori*.

Литература

1. Авраменко А. А. Хеликобактериоз /А. А. Авраменко, А. И. Гоженко. – Николаев, «Х-press полиграфія», 2007. – 336 с.
2. Авраменко А. А. Язвенная болезнь (очерки клинической патофизиологии) /Авраменко А. А., Гоженко А. И., Гойдык В. С. – Одесса, ООО «РА «АРТ-В», 2008. – 304 с.
3. Патент на корисну модель № 93 273 Україна, UA, МПК G01N 33/48 (2006.01) Спосіб тестування гелікобактерної інфекції у хворих на хронічний гелікобактеріоз / А.О. Авраменко. – u 2014 03956; Заявл. 14.04.2014; Опубл.25.09.2014.; Бюл. № 18. – 3 с.
4. Христинич Т.Н. Хронический панкреатит: нерешённые проблемы / Христинич Т.Н., Пишак В.П., Кендзерская Т.Б. — Черновцы:Медицинский университет, 2006. – 280 с.

References

1. Avramenko A. A. Helicobacteriosis /A. A. Avramenko, A. I. Gozhenko. – Nikolaev, “Xpress printing”, 2007. – 336 p.
2. Avramenko A. A. Peptic ulcer disease (essays on clinical pathophysiology) / Avramenko A. A., Gozhenko A. I., Goydyk V. S. - Odessa, LLC “RA “ART-V”, 2008. - 304 p.
3. Patent for corisna model No. 93 273 Ukraine, UA, IPC G01N 33/48 (2006.01) Method for testing Helicobacter pylori infection in patients with chronic Helicobacteriosis / A.O. Avramenko. – u 2014 03956; Application 04/14/2014; Published September 25, 2014; Bull. No. 18. – 3 p.
4. Khristich T.N. Chronic pancreatitis: unresolved problems / Khristich T.N., Pishak V.P., Kendzerskaya T.B. - Chernivtsi: Medical University, 2006. - 280 p.

*Вперше надійшла до редакції 25.06.2023 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування*